

Concepción teórico-metodológica del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación

Protésica

Theoretical-methodological conception of the professional development process of the teaching staff of the subject Prosthetic Rehabilitation

René Santana-Delgado*

✉ rensadel79@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-9415-0728>

Olga Aida Alfonso-Pérez**

✉ o.alfonsoperezcuba@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0002-0740-6567>

Mirna Riol-Hernández***

✉ mirnarh66@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-6171-2616>

*Clínica Estomatológica Docente Dr. Luis Páez Alfonso, Ciego de Ávila, Cuba.

**Universidad de Ciencias Médicas Ciego de Ávila, Cuba.

***Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

En el profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica de la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila se presentan insuficiencias para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo, lo que precisa perfeccionar su proceso de superación desde la lógica integradora del método clínico en la orientación didáctica de la consulta estomatológica y la proyección de dicho proceso desde un enfoque sistémico y crítico-reflexivo. El objetivo del artículo resulta: proponer una concepción teórico-metodológica del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica. Participaron los 15 docentes de la asignatura Rehabilitación Protésica de la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, cuatro directivos y cuatro metodólogos. Se tuvo en cuenta

la sistematización de referentes teóricos y el desarrollo de grupo de discusión para estructurar la concepción, cuya pertinencia científica se corroboró a través de taller de socialización con especialistas.

Palabras clave: consulta médica, formación de docentes, método clínico odontología, superación profesional

Abstract

In the teaching staff of the Prosthetic Rehabilitation subject at the University of Medical Sciences of Ciego de Ávila, there are insufficiencies in the development of dental consultation as a modality of education at work, which requires perfecting its improvement process from the integrative logic of clinical method in the didactic orientation of the stomatological consultation and the projection of said process from a systemic and critical-reflective approach. The objective of the article is: to propose a theoretical-methodological conception of the process of professional improvement of teachers of the subject Prosthetic Rehabilitation. The 15 teachers of the Prosthetic Rehabilitation subject at the University of Medical Sciences of Ciego de Ávila, four directors and four methodologists participated. The systematization of theoretical references and the development of a discussion group were taken into account to structure the conception, whose scientific relevance was corroborated through a socialization workshop with specialists.

Keywords: medical consultation, teacher training, clinical method odontology, professional development

Introducción

Ante los retos que impone el perfeccionamiento del proceso formativo de los profesionales de la salud en Cuba, en el contexto de la carrera de Estomatología resulta esencial que su profesorado se apropie de los fundamentos pedagógicos y didácticos que caracterizan la educación médica cubana, donde la educación en el trabajo resulta un principio integrador que articula los diferentes componentes de dicho proceso.

El profesor debe asegurar el desarrollo de la estrategia docente de la asignatura y establecer las tareas docentes que los alumnos tienen que cumplir en cada actividad desde la consulta

estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo (Pérez, 2018; Gutiérrez et al., 2022). Con esta lógica, se debe contribuir a la apropiación de conocimientos, desarrollo de habilidades y la educación en valores que caracterizan la profesión, con énfasis en el humanismo, la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad, la abnegación y el amor al trabajo.

A pesar del reconocimiento de la importancia de integrar los aspectos docentes, atencionales e investigativos en el desarrollo de la consulta estomatológica como forma organizativa de la educación en el trabajo, no se evidencia una proyección desarrolladora del desempeño del profesorado de la carrera de Estomatología para asumir los componentes pedagógicos y didácticos imprescindibles para conducir el proceso de enseñanza aprendizaje de su asignatura desde estos requerimientos.

La experiencia del autor como profesor principal de año académico y profesor principal de la asignatura Rehabilitación Protésica por 13 años, la participación en exámenes de culminación de estudios, tanto en el pregrado como posgrado, así como la observación a actividades docentes, reveló una situación problemática referida a las insuficiencias en el profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica en el contexto de la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo, a partir de limitaciones en su planificación, la aplicación del método clínico, en la orientación, ejecución y control de habilidades profesionales, así como en el dominio de los fundamentos pedagógicos y didácticos para la interrelación del método clínico y la lógica de las distintas etapas de la consulta estomatológica con los contenidos propios de la rehabilitación protésica.

En la revisión del Programa de la asignatura Rehabilitación Protésica del Plan de Estudio "E" de la carrera de Estomatología (Grau et al., 2020), así como del programa de la especialidad de Prótesis Estomatológica (Ministerio de Salud Pública, 2022), se pudo constatar que se reconoce la importancia de la consulta estomatológica, sin embargo, no aparecen explícitamente declaradas las orientaciones metodológicas para desarrollar esta consulta desde la educación en el trabajo, en correspondencia con los distintos contenidos abordados y su vinculación con el método clínico.

El análisis realizado reveló la contradicción entre la necesidad de perfeccionar el desempeño del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo y las limitaciones en la orientación teórica y metodológica de su proceso de superación profesional. La situación referida llevó a la búsqueda de una explicación en la literatura científica de cómo ha sido abordado este proceso para solucionar dicha problemática.

La superación del profesorado y su formación continua se revelan con interés dentro del ámbito educacional (Enríquez et al., 2021). Desde esta perspectiva, la superación profesional se erige como piedra angular de la calidad de la educación. López y Rojas (2021) y Enríquez et al. (2021) coinciden en que Cuba realiza esfuerzos por la denominada profesionalización pedagógica de los claustros universitarios, materializados en acciones para la preparación metodológica sistemática del profesorado, así como en distintas formas de organización de la superación profesional y la formación académica.

Se considera que la superación profesional constituye una importante vía para lograr el perfeccionamiento y completamiento de la preparación pedagógica y didáctica del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica (Enríquez et al., 2021 y Gutiérrez et al., 2022).

En la orientación del proceso de superación del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica se aprecian limitaciones que afectan su desempeño docente en el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo. Se priorizan las acciones de superación referidas a los contenidos propios de la especialidad en detrimento de los contenidos pedagógicos y didácticos. Estas acciones no tributan desde una perspectiva integradora al desempeño profesional pedagógico de dicho profesorado.

Estas razones justifican la necesidad de perfeccionar el desempeño de este profesorado, por lo que se necesita profundizar desde lo teórico-metodológico, en cómo lograr desde el proceso de superación profesional su preparación para interrelacionar el método clínico y la lógica didáctica de las distintas etapas de la consulta estomatológica con los contenidos propios de la rehabilitación protésica.

Los fundamentos teóricos integrados constituyen sustento teórico-metodológico y anteceden-

tes pertinentes, sin embargo, se evidencian carencias en la actualización de conocimientos, consolidación de habilidades y valores mediante el empleo de diferentes formas de superación y capacitación, así como la integración de la educación en el trabajo en dicho proceso como forma principal de la organización del trabajo docente en las Ciencias Médicas.

Con estos elementos, se formula como objetivo del presente artículo: proponer una concepción teórico-metodológica del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo.

Se asumió como método general el método dialéctico-materialista que contribuyó a la comprensión e interpretación de la dinámica del objeto de investigación, sus contradicciones, relaciones, tendencias y desarrollo, así como a la modelación de la concepción teórico-metodológica. Resulta una investigación explicativa donde se integraron elementos desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa.

En el proceso de construcción del aporte se partió de la sistematización de referentes teóricos y el desarrollo de grupos de discusión con la participación de los 15 docentes de la asignatura Rehabilitación Protésica de la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila como aspectos esenciales previos a la modelación de la concepción teórico metodológica del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo. También se integraron como fuente de información cuatro directivos y cuatro metodólogos.

Esta investigación cumple con los principios éticos básicos de respeto a las personas, beneficencia y no maleficencia, justicia y autonomía. Finalmente, se corroboró la pertinencia científico-metodológica de la propuesta mediante taller de socialización con especialistas.

Desarrollo

Concepción teórico-metodológica del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica

Al fundamentar la necesidad de un nuevo punto de vista del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica en el perfeccionamiento de su

desempeño profesional para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo, se asumió la propuesta de una concepción teórico-metodológica por las posibilidades que ofrece al aportar nuevas cualidades y soluciones teórico-prácticas al problema científico planteado, desde la integración de aspectos teóricos y metodológicos en una perspectiva distintiva y novedosa en relación a la concepción actuante (Breijo, 2019).

En la modelación de la concepción teórico-metodológica del proceso de superación profesional del profesorado de Rehabilitación Protésica para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo, se tuvieron en cuenta aspectos propuestos por Capote (2012) y García (2023), pero contextualizados a las necesidades y características del proceso investigativo desarrollado.

Se asumió un proceder metodológico desde las siguientes fases:

- I. Sistematización de los fundamentos teóricos del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica.
- II. Realización de grupos de discusión con profesores de la asignatura Rehabilitación Protésica, directivos y metodólogos.
- III. Estructuración de la concepción teórico-metodológica.
- IV. Corroboración de la pertinencia científico-metodológica de la propuesta mediante taller de socialización con especialistas.

Seguidamente, se ofrecen los aspectos que fueron desarrollados en cada una de las fases durante el proceso investigativo:

Sistematización de los fundamentos teóricos del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica

La importancia de la superación continua del profesorado en las universidades ha sido abordada desde diversas aristas. Se encuentran argumentos sobre la necesidad de estar enfocada desde el aprendizaje colectivo, la integración en redes, el desarrollo de la investigación, la tecnología, la cultura y el arte en busca de una alta competencia profesional e innovadora (Vela et al., 2018; Sánchez y Labrador, 2019).

Álvarez et al. (2018), Vela et al. (2018) y Pupo y Plaza (2021) expresan que la superación

profesional la integran un conjunto de procesos de formación que posibilitan a los graduados universitarios la adquisición y perfeccionamiento continuo de los conocimientos, habilidades básicas y especializadas, requeridos para un mejor desempeño en las responsabilidades y funciones laborales, así como para el desarrollo cultural e integral del individuo.

López y Rojas (2021) y Enríquez et al. (2021) refieren, que Cuba realiza esfuerzos por la denominada profesionalización pedagógica de los claustros universitarios de las Ciencias Médicas, materializados en acciones para la preparación metodológica sistemática del profesorado, así como en distintas formas de organización de la superación profesional y la formación académica.

En tal sentido, otros autores como Bonal et al. (2020), Enríquez et al. (2021), Valcárcel y Díaz (2021), Carrera et al. (2022) y Salas et al. (2022) precisan la necesidad de desarrollar un proceso de formación para que el profesorado de la educación médica pueda cumplir con los importantes retos del contexto actual y garantizar la calidad de la docencia en función de la solución de los problemas que se le presentan a estos profesionales durante su desempeño profesional.

La superación profesional del profesorado de las diferentes disciplinas de las Ciencias Médicas debe orientarse al dominio de los conocimientos generales de las ciencias que se imparten, a la Didáctica de su disciplina y a favorecer el desarrollo de la cultura personal. Se precisa integrar conocimientos de Psicología, Pedagogía y de la investigación acerca de la práctica educativa. que exigen una solución mediante el método científico y reafirma las motivaciones como docente e investigador (Enríquez et al., 2021).

Se coincide con Pérez (2018) y Rodríguez et al. (2021) al plantear que en la carrera de Estomatología la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo tiene particularidades y requerimientos específicos. Esto implica que en el logro del perfeccionamiento del desempeño del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica para el desarrollo de la consulta estomatológica se precise del redimensionamiento de su proceso de superación profesional desde un enfoque sistémico, donde se asuma en sus contenidos la integración de las diferentes modalidades de la educación en el trabajo, enfatizando en los aspectos esenciales de la consulta estomatológica y donde se estimule el desarrollo de habilidades profesionales

para el trabajo en esta especialidad.

Se asumen las investigaciones referentes al tema realizadas por varios autores donde plantean que la consulta estomatológica es una modalidad de la educación en el trabajo propia de la atención estomatológica integral en los niveles primario, secundario o terciario de salud. Se desarrolla en los servicios estomatológicos: clínicas estomatológicas, así como en los servicios de Cirugía Máxilo Facial y Ortognática (Legañoa, 2018; Pérez, 2018; MINSAP, 2022).

Se ha abordado la importancia de un adecuado desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo, pero sin describir la metodología para su realización en la asignatura Rehabilitación Protésica, ya que ella precisa de una estructura metodológica distintiva que tenga en cuenta sus particularidades y requerimientos didácticos, aspectos para los que el profesorado de dicha asignatura presenta limitaciones. En este sentido, Pérez (2018) aborda una metodología para la realización de la consulta estomatológica. Sin embargo, no se profundiza en cómo preparar al profesorado para el desarrollo de esta modalidad de la educación en el trabajo.

Deben aprovecharse las potencialidades formativas de las diferentes formas organizativas de la superación profesional, con énfasis en la autopreparación, los entrenamientos, los talleres, los seminarios, con la inclusión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). De lo anterior se comprende la necesidad de superar a dichos profesores en los conocimientos pedagógicos y didácticos, así como en el uso de herramientas específicas que le permitan desarrollar la actividad docente en mejores condiciones. Todo ello plantea la importancia de organizar su proceso de superación pedagógica y didáctica de forma sistemática, sistémica y contextualizada.

Desde esta fundamentación, se justifica la necesidad de un nuevo punto de vista en la orientación del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica desde una concepción teórico-metodológica de dicho proceso para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de educación en el trabajo, a partir de promover el protagonismo del profesorado en el logro de su autoformación, en la integración de aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para el desarrollo de la consulta estomatológica en la asignatura Rehabilitación Protésica.

Realización de grupos de discusión con profesores de la asignatura Rehabilitación Protésica, directivos y metodólogos.

La realización de un grupo de discusión con la participación de 15 profesores de la asignatura Rehabilitación Protésica, así como ocho directivos y metodólogos, permitió integrar valoraciones sobre los elementos distintivos del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica y cómo ofrecer un nuevo punto de vista desde este proceso al desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo. Se seleccionó el grupo de discusión ya que resulta una técnica aportadora en la recopilación de datos cualitativos desde la integración de valoraciones y criterios de los participantes (Castaño et al., 2017).

En el momento de planificación del grupo de discusión, se delimitó el objetivo referido a: integrar las valoraciones de profesores, directivos y metodólogos, sobre los elementos distintivos de un nuevo punto de vista del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica a integrarse en la concepción teórico-metodológica.

Posteriormente, se procedió a la realización del grupo de discusión, que tuvo como características un adecuado clima de comunicación e intercambio entre los participantes. Después de los elementos iniciales de presentación y explicación del objetivo y características del grupo de discusión, se les propuso a los participantes, la idea principal que funcionaría como hilo conductor e integrador de todo el debate y reflexión, referida a aportar valoraciones sobre los elementos distintivos y novedosos que debían integrarse en la concepción teórico-metodológica, para que a diferencia de la concepción actuante posibilitara el desempeño del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica en el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo.

Al finalizar el debate y la reflexión de los participantes, se sintetizaron las valoraciones que por consenso resultaron las más importantes, aportadoras y novedosas a ser tenidas en cuenta en la estructuración de la propuesta desde un nuevo punto de vista. Esencialmente, estas valoraciones se refirieron a:

- Necesidad de la interrelación de la lógica integradora del método clínico y la orientación didáctica de la consulta estomatológica como contenido del proceso de superación

profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica.

- Importancia de un enfoque sistémico y crítico reflexivo del proceso de superación profesional de este profesorado.
- Estructuración del contenido de la superación desde una orientación integradora hacia las necesidades de aprendizaje del profesorado en función de la solución de problemas profesionales.
- Asumir como principio rector la educación en el trabajo y el método clínico como método profesional.
- Vínculo de la teoría y la práctica,
- Relación entre la educación y la instrucción.

Teniendo en cuenta los aspectos integrados desde la sistematización de los fundamentos teóricos del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica y el consenso de las valoraciones aportadas por el grupo de discusión, fue posible proceder a estructurar la concepción teórico-metodológica del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo.

Estructuración de la concepción teórico-metodológica del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo

La concepción teórico-metodológica del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica, se estructura en los siguientes elementos:

- Objetivo: Orientar el proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica
- Componentes estructurales: componente teórico y componente metodológico.

Componente teórico

El componente teórico se concibe desde la integración de los fundamentos que abordan el proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica y los contenidos de dicho proceso con nuevas exigencias para perfeccionar su desempeño en el

desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo. Con la intencionalidad de lograr un nuevo punto de vista del proceso de superación profesional de este profesorado, se establecen como elementos estructurales de dicho componente: las ideas rectoras, categorías, relaciones y principios.

En este sentido, las ideas rectoras se definen como el sistema de representaciones que rigen los elementos teóricos del objeto en cuestión y ocupan un papel directriz porque reflejan lo esencial del contenido y permiten guiarlos hacia una nueva visión de los mismos (Casilla, 2017).

En la concepción teórico-metodológica se asumen dos ideas rectoras:

Primera idea rectora: Interrelación de la lógica integradora del método clínico y la orientación didáctica de la consulta estomatológica como contenido del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica.

Segunda idea rectora: Enfoque sistémico y crítico reflexivo del proceso de superación profesional en el perfeccionamiento del desempeño del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica para el desarrollo de la consulta estomatológica.

La primera idea rectora fundamenta la necesidad de proyectar el proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica desde la lógica integradora del método clínico y la orientación didáctica de la consulta estomatológica como contenido de dicho proceso. Asumir esta interrelación precisa el redimensionamiento de los conocimientos, habilidades y valores, que deben integrarse desde las diferentes formas organizativas de la superación en el logro del perfeccionamiento del desempeño profesional para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo.

La selección de los contenidos del proceso de superación desde adecuados niveles de contextualización cumple una función integradora, ya que mediante sus componentes se precisan los elementos de la cultura a tener en cuenta para intencionar dicho proceso hacia las necesidades de aprendizaje y articularlos con las exigencias del desempeño profesional del profesorado para el desarrollo de la consulta estomatológica. Se determina el eje articulador a partir del cual se estructuran los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se requieren para

contribuir al desempeño profesional exitoso de los especialistas.

Desde el proceso de superación profesional se intenciona la preparación del profesorado para reconocer la lógica integradora del método clínico desde su función como método de enseñanza y como método profesional en la formación de los alumnos. La selección de los contenidos del proceso de superación parte de las necesidades de aprendizaje del profesorado en relación al reconocimiento y utilización del método clínico como vía fundamental para la formación y desarrollo de las habilidades profesionales, de tal forma que la lógica del proceso de superación se convierta en la lógica de la formación profesional en esta asignatura.

En el proceso de superación profesional, desde la integración del método clínico como método profesional, se potencian en las diversas formas organizativas de la superación, los aspectos profesionales referidos a las habilidades para interrogar, examinar, comparar, inducir, así como los procedimientos didácticos que lo caracterizan como método de enseñanza; con énfasis en la explicación y la ejercitación.

La integración del método clínico como contenido de la superación del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica asume la necesidad de que este profesorado sea también capaz de aprovechar sus posibilidades en el logro de habilidades profesionales comunicativas, desde importantes niveles de actividad y motivación.

En esta perspectiva, no resulta suficiente asumir como contenido del proceso de superación a la lógica integradora del método clínico, sino que desde dichos contenidos debe propiciarse la interrelación con la orientación didáctica de la consulta estomatológica como modalidad de educación en el trabajo. Comprende la diversidad de acciones necesarias para diagnosticar e intervenir en la solución del problema de salud bucal del paciente en relación con los aspectos de la rehabilitación protésica.

La necesidad de proyectar la superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica para el desarrollo de la consulta estomatológica precisa de una nueva orientación didáctica de esta modalidad de educación en el trabajo. Se reconoce que resulta un contenido poco abordado en la superación profesional de este profesorado y que no se ha asumido desde la necesaria interrelación con la lógica integradora del método clínico, lo

que ha limitado la adquisición y perfeccionamiento continuo de conocimientos, habilidades básicas y especializadas, así como los valores ético-profesionales requeridos para un mejor desempeño de sus responsabilidades y funciones pedagógicas en el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo.

Esta orientación didáctica de la consulta estomatológica en interrelación con la lógica integradora del método clínico requiere de procedimientos didácticos generales, pero sobre todo de un adecuado nivel de contextualización a los requerimientos de los contenidos referidos a la rehabilitación protésica en la formación profesional de los estomatólogos. Se considera, de igual forma, que la orientación didáctica del desarrollo de las etapas de la consulta estomatológica propicia la motivación consciente, el control de la actividad, la independencia cognoscitiva y la creatividad. Además, esto favorece la relación de las etapas de planificación y ejecución de la consulta estomatológica en relación con la lógica integradora en la utilización del método clínico.

Con estos elementos, se argumenta que desde el proceso de superación profesional se debe intencionar la preparación del profesorado para esa orientación didáctica en un enfoque desarrollador e integrador en respuesta a los retos del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Rehabilitación Protésica. Esto implica el perfeccionamiento del desempeño del profesorado en nuevos puntos de vista para la elaboración de objetivos, la determinación de contenidos, métodos, medios de enseñanza, formas organizativas y evaluación para desarrollar la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo.

La segunda idea rectora referida al enfoque sistémico y crítico reflexivo del proceso de superación profesional en el perfeccionamiento del desempeño del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica para el desarrollo de la consulta estomatológica, tiene en cuenta en un primer momento la determinación de las necesidades de aprendizaje de este profesorado, contextualizadas hacia una transformación cualitativa de los conocimientos, habilidades y actitudes del profesional al que van dirigidas las acciones de superación.

La valoración reflexiva y crítica de su propio desempeño profesional resulta el elemento distintivo y el eje integrador de este nuevo punto de vista del proceso de superación del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica. Propicia la transformación del modo de

actuación profesional, cuyos resultados se concretan en la práctica docente y se evidencia en el perfeccionamiento de su desempeño profesional pedagógico para el desarrollo de la consulta estomatológica.

Con este enfoque es posible la contextualización individual o personalizada de la superación profesional, al tener en cuenta las necesidades de aprendizaje tanto desde el punto de vista social como individual. Sin lugar a dudas, resulta aportador el reconocimiento por el profesorado de sus propias necesidades de superación, a partir de la percepción de sus limitaciones en el desarrollo de la consulta estomatológica.

Desde una interpretación sistémica de las ideas rectoras en la fundamentación teórica realizada, se integran las categorías y las relaciones entre estas. Como categorías esenciales se revelan las siguientes:

- Lógica integradora del método clínico: referida a la utilización didáctica del método clínico desde la interrelación entre su condición de método de enseñanza aprendizaje y su concreción como método profesional, Precisa de la estructuración desarrolladora e integradora de las diferentes etapas del método clínico.
- Orientación didáctica de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo: se asume como la proyección e integración de los diferentes componentes didácticos de la consulta como acto profesional estomatológico en un enfoque multidisciplinario que posibilite la profundización de conocimientos, habilidades y valores en su desarrollo.
- Enfoque crítico reflexivo del proceso de superación profesional: se refiere a la proyección del proceso de superación del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica, desde su propia práctica crítico-reflexiva, en una intencionalidad dialógica y autovalorativa, lo que implica la revisión sistémica e integradora de su desempeño profesional para el desarrollo de la consulta estomatológica.

Estos elementos estructurales del componente teórico de la concepción teórico-metodológica propuesta, revelan la relación principal que funciona como elemento integrador y dinamizador del proceso de superación profesional para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de educación en el trabajo. Esta relación se establece entre la lógica integradora

del método clínico en la orientación didáctica de la consulta estomatológica como contenido del proceso de superación del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica y la proyección de dicho proceso desde un enfoque sistémico y crítico-reflexivo.

Esta relación se estructura desde una proyección dialéctica pues la integración del método clínico en una nueva orientación didáctica de la consulta estomatológica como contenido del proceso de superación del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica precisa del perfeccionamiento de dicho proceso en un mayor nivel de protagonismo del profesorado, lo que solo es posible desde un enfoque sistémico y crítico-reflexivo. Ambos aspectos están estrechamente interrelacionados, ya que no es posible contribuir al desempeño del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo, si no se propician cambios y nuevos puntos de vista, tanto en los contenidos del proceso de superación como en su enfoque sistémico y crítico-reflexivo.

Con los elementos caracterizadores de las ideas rectoras asumidas, se determinaron los siguientes principios a tener en cuenta:

- Vinculación de la teoría y la práctica en el desarrollo de las acciones de superación del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica.
- Contextualización y secuenciación de los contenidos del proceso de superación profesional desde la lógica integradora del método clínico y las etapas de la consulta estomatológica.
- Principio del aprendizaje crítico reflexivo en la solución de problemas profesionales desde la utilización del método clínico por el profesorado de la asignatura Rehabilitación protésica.
- Integración de las diferentes formas organizativas en el proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación protésica
- Autoformación y autotransformación del profesorado de la asignatura Rehabilitación protésica en el contexto de la consulta estomatológica como modalidad de educación en el trabajo.

Componente metodológico de la concepción teórico-metodológica

El nuevo punto de vista del proceso de superación profesional, fundamentado desde la lógica integradora entre las ideas rectoras, categorías, relaciones y principios, precisa de su concreción en la práctica, por lo que se aporta el componente metodológico con requerimientos y orientaciones metodológicas.

Desde el componente metodológico se determinan las formas organizativas para la superación del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica en las cuales se concretan los contenidos y las ideas rectoras que guían el proceso hacia el perfeccionamiento y la mejora continua de su práctica docente en el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo.

Se fundamenta la importancia de integrar diversas formas organizativas como la conferencia especializada, el taller y la autopreparación, por las posibilidades que ofrecen para la apropiación de los contenidos seleccionados desde una visión integral y desarrolladora aprovechando las potencialidades de los contextos de actuación para el aprendizaje.

La selección de contenidos contextualizados en el proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica debe partir de la determinación de sus necesidades de aprendizaje en el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de educación en el trabajo.

Se precisa la integración de los conocimientos, habilidades y actitudes en la profundización y perfeccionamiento de su desempeño profesional como docente, desde una proyección sistémica, contextualizada y con una concepción crítica y participativa del proceso de superación, teniendo en cuenta la lógica integradora de la utilización del método clínico y la orientación didáctica de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo.

Se asumen los siguientes requerimientos metodológicos:

1. Integrar las posibilidades organizativas de la educación en el trabajo en el perfeccionamiento del método clínico.
2. Identificar y definir los objetivos de aprendizaje: es importante definir claramente los objetivos de aprendizaje que se quieren lograr con las diversas formas organizativas de la superación profesional.

3. Flexibilidad y contextualización: las diversas formas organizativas se ajustarán al contexto, intencionalidad y necesidades de los participantes.
4. Evaluar los resultados de la superación profesional: es importante evaluar los resultados de la superación profesional para determinar si se han logrado los objetivos de aprendizaje y si el profesorado reconoce el impacto de las acciones de superación en su desempeño profesional para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo.
5. Integrar la teoría con la práctica en los propios escenarios donde se realiza la consulta estomatológica.
6. Potenciar acciones cognitivas de carácter creativo.
7. Formar motivos e intereses profesionales.
8. Propiciar la reflexión del profesorado con relación al objeto de su profesión.
9. Contribuir a la consolidación de valores profesionales.
10. Contribuir a la formación y consolidación de una cultura general integral.
11. Realizar talleres de reflexión y crítica.
12. Realizar los talleres de debates científicos, relacionadas con la importancia de la comunicación pedagógica, la actividad de estudio en el proceso enseñanza aprendizaje y la formación y desarrollo de habilidades en la consulta estomatológica.

Corroboración de la pertinencia científico-metodológica de la concepción teórico-metodológica

Como parte del proceso de evaluación de la propuesta, a fin de valorar su pertinencia científico-metodológica, se seleccionó la modalidad denominada por autores de la comunidad científica cubana (Matos y Cruz, 2012) como talleres de socialización con especialistas. Su estructura metodológica se caracterizó por la precisión del objetivo, la selección de especialistas, entrega del informe de investigación, desarrollo del debate científico, valoración metodológica y elaboración del informe final.

El objetivo del taller de socialización fue: corroborar la pertinencia científico-metodológica de la concepción teórico-metodológica del proceso de superación profesional del profesorado de Rehabilitación Protésica para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo.

Se seleccionaron 12 especialistas, de reconocido prestigio académico y científico en los procesos de pregrado y posgrado de la carrera de Estomatología. La formación académica estuvo representada por seis Doctores en Ciencias: dos Doctores en Ciencias Médicas y cuatro Doctores en Ciencias Pedagógicas, seis Máster en diferentes temas de ciencias de la salud.

Luego de la definición del objetivo y la selección de los especialistas, se procedió a la elaboración y entrega del informe de investigación para su proceso de análisis valorativo previo al taller. Se identificaron los siguientes criterios de análisis a tener en cuenta para el desarrollo del taller de socialización: pertinencia de los fundamentos teóricos de la concepción teórico–metodológica, novedad científica de la propuesta y posibilidades que ofrece la propuesta.

El taller se caracterizó por el debate desde una perspectiva crítica y reflexiva. Se creó un adecuado clima de intercambio científico que posibilitó que los participantes pudieran expresar criterios y juicios valorativos sobre los diferentes aspectos previstos. Al registrarse las diferentes opiniones emitidas por los especialistas, se evidenció consenso en la valoración positiva de la pertinencia científico-metodológica de la concepción teórico–metodológica.

Se evidenció consenso sobre las posibilidades que ofrece la concepción propuesta. Sobre los fundamentos teóricos, los especialistas coincidieron en la validez de la fundamentación teórica realizada, por su nivel de actualización y contextualización a las características y especificidades del proceso de superación del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica.

Al valorar la novedad científica de la propuesta, los criterios expuestos por los especialistas reafirmaron el reconocimiento de la importancia del nuevo enfoque con que se asume el proceso de superación. Se emitieron sugerencias referidas a intencionar en un mayor nivel de esencialidad los aspectos comunicacionales referidos a la autoformación y a la autogestión del conocimiento.

Como resultado de la reflexión colectiva se constató el reconocimiento y argumentación de la pertinencia de la propuesta. De igual manera, se precisó que su valor reside también en su aplicabilidad y se subrayó su carácter generalizable, en función de una nueva mirada al proceso de superación de este profesorado. Se ofrecieron elementos a tener en cuenta en la

mejora de la propuesta, referidos a la necesidad de indagar en los componentes actitudinales y axiológicos de las diferentes acciones de superación para perfeccionar el desempeño del profesorado, en un mayor nivel de esencialidad y concreción práctica.

Conclusiones

Los fundamentos teóricos revelaron la necesidad de integrar la consulta estomatológica como contenido del proceso de superación del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica en un nuevo enfoque, que tenga en cuenta la relación entre la lógica integradora del método clínico y la orientación didáctica de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo, desde la interrelación de las etapas del método clínico y los contenidos propios de la rehabilitación protésica.

A partir de la sistematización de los fundamentos teóricos del proceso de superación profesional y las valoraciones de profesores, directivos y metodólogos, fue posible estructurar una concepción teórico-metodológica que aporta componentes, ideas rectoras, relaciones, categorías y principios, para el perfeccionamiento del desempeño profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica en el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo.

La concepción teórico-metodológica propuesta se estructura desde la relación entre la lógica del método clínico y la orientación didáctica de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo, como contenidos del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica, en un enfoque sistémico y crítico-reflexivo.

La corroboración de la concepción teórico-metodológica del proceso de superación profesional del profesorado de la asignatura Rehabilitación Protésica mediante taller de socialización con especialistas, reveló su pertinencia científico-metodológica en el perfeccionamiento de su desempeño para el desarrollo de la consulta estomatológica como modalidad de la educación en el trabajo.

Referencias bibliográficas

Álvarez Escalante, L., Ramos Hernández, L., Peacock Aldana, S., Herrero Aguirre, H. y Rondón Rondón, L. E. (2018). La superación profesional en una universidad médica cubana.

Educación Médica Superior, 32 (4), 38-45.

Bonal Ruiz, R., Valcárcel Izquierdo, N. y Roger Reyes, M. Á. (2020). De la educación médica continua al desarrollo profesional continuo basado en competencias. *Educación Médica Superior*, 34 (2), e2160.

Breijo Worosz, T. (2019). La concepción como resultado teórico en la investigación educativa: una mirada desde un enfoque dialéctico-materialista. *Mendive. Revista de Educación*, 17(1), 1-3.

Capote Castillo, M. (2012). Una aproximación a las concepciones teóricas como resultado investigativo. *Mendive. Revista de Educación*, 10 (2), 116-123.

Carrera Morales, M., Mesa Carpio, N. y Padilla Cuellar, Y. (2022). Metodología para evaluar el impacto de la educación de posgrado. *Transformación*, 18 (1), 53-69.

Casilla, L. A. (2017). Concepción teórico metodológica para la gestión de extensión universitaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo [Tesis de doctorado, Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Cuba].

Castaño Molina, M. A., Carrillo García, C. y Martínez Roche, M. E. (2017). *Guía práctica de grupos de discusión*. Universidad de Murcia.

Enríquez Clavero, J. O., González Hernández, G., Cobas Vilches, M. E. y Canto Pérez, M. (2021). La superación profesional en Didáctica para docentes de Estomatología. *Rev. Cuba. estomatol*, 58(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072021000300015

García Martín, D. (2023). *Mediadores didácticos virtuales para la gestión de la información científica por residentes de especialidades médicas* [Tesis de doctorado, Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez. Cuba].

Grau León, I.B., González González, G., Denis Alfonso J., Sánchez Silot, C., Justo Díaz, M. y Jiménez Quintana, M. (2020). *Plan E. Programa de la asignatura: Rehabilitación Protésica I*. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.

Gutiérrez Segura, M., Ruiz Piedra, A., Ortiz Romero, G., Pérez García, L. y Álvarez Infante,

- E. (2022). Preparación de los profesores en la utilización de software educativos en las asignaturas Rehabilitación I y II. *Correo Científico Médico*, 26(4). Disponible en: <https://revcocmed.sld.cu/index.php/cocmed/article/view/4591/2219>
- Legañoa Alonso, J., Soler Herrera, M., Sout Nápoles, Y., Alonso Montes de Oca, C. y Castellano Zamora, M. (2018). Valoración del proceso docente educativo del internado de la carrera de Estomatología en Camagüey. *Rev Hum Med*, 18(3), 455-468. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v18n3/1727-8120-hmc-18-03-455.pdf>
- López Balboa, L. y Rojas Izquierdo, M.M. (2021). Programa de superación profesional como vía para la formación doctoral. *Conrado*, 17(80), 304-311. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v17n80/1990-8644-rc-17-80-304.pdf>
- Matos Hernández, E. y Cruz Rizo, L. (2012). El taller de socialización y la valoración científica en las Ciencias Pedagógicas. *Revista Transformación*, 8(1), 10-19.
- Ministerio de Salud Pública (2022). *Programa de la Especialidad Prótesis Estomatológica*. Dirección General de Docencia Médica.
- Pérez García, L.M. (2018). Metodología para la consulta estomatológica como modalidad de educación en el trabajo en Estomatología. *Educación Médica Superior*. Disponible en: <http://ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/1216>
- Pupo, A, R. y Plaza, B. (2021). La superación profesional a distancia en la educación superior. *Conrado*, 17 (1), 139-145.
- Rodríguez González, A., Mas Sarabia, M.C. y Hernández Muñiz, V.S. (2021). *La superación profesional del Estomatólogo General Integral en la atención periodontal del adulto mayor*. Edumed.
- Salas Perea, R. S., Salas Mainegra, L. y Salas Mainegra, A. (2022). *Las competencias y la educación médica cubana*. Editorial Ciencias Médicas.
- Sánchez Rodríguez, Y. y Labrador Rodríguez, O. (2019). Devenir histórico-revolucionario y caracterización de la superación profesional en el sector cubano de la salud. *EDUME-CENTRO*, 11(3), 163-178. Disponible en:

Valcárcel Izquierdo, N. y Díaz Díaz, A. (2021). *Epistemología de las ciencias de la educación médica: sistematización cubana*. Editorial Ciencias Médicas.

Vela Valdés, J., Salas Perea, R.S., Quintana Galende, M. L., Pujals Victoria, N., González Pérez, J. y Díaz Hernández, L. (2018). Formación del capital humano para la salud en Cuba. *Rev Panam Salud Publica*, 42, e33.